

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

**JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN**

**2023
1/3**

**Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi**

Bosh muharrir:

I.U.MADJIDOV – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Y.S.ERGASHOV – f-m.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Ashirov A.A. – t.f.d., prof.

Balliyeva R. – t.f.d., prof.

Malikov A.M. – t.f.d., prof.

Yusupova D.Y. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Mo'minov A.G. – s.f.d., prof.

Nishonova O.J. – f.f.d., prof.

Abdulayeva N.B. – f.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d., prof.

Tuychiyev B.T. – f.f.d., prof.

Utamuradov A. – f.f.n., prof.

Muxammedova D.G. – psix.f.d., prof.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Shirinova R.X. – fil.f.d., prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sa'dullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., PhD.

Mas'ul kotib: **Z.A.PARDAYEV**

TOШKENT – 2023

МУНДАРИЖА

Тарих

Алиназарова Д. Политические преследования в системе печати и полиграфии: репрессированные представители сферы	4
Almanov K. XIX asr oxiri XX asr boshlarida Jizzax vohasi etnomadaniy muhitida turklar	8
Кобзева О., Вайсова Н. Новые перспективы сотрудничества республики Узбекистан и Турцией в сфере высшего образования	12
Kurbonov K. "Sart" kim?	15
Omonov I. O'zbekistonda temir yo'l transporti tizimining vujudga kelishi va rivojlanish bosqichlari (Rossiya imperiyasi davri misolida)	18
Orifjonova G. Mustaqillik yillarida O'zbekiston muassasa muzeylarida innovatsion yechimlarning qo'llanilish tarixi	21
Rashidov O. Turkistonda milliy ziyolilarning bolsheviklarga qarshi mafkuraviy kurashi	24
Ergasheva X. 1940-1946-yillarda Farg'ona vodiysida neft sanoatining rivojlanishi	28
Фалсафа. Педагогика. Психология. Методика. Социология. Спёсий фанлар. Исломшунослик	
Abdikadirova N. Yoshlarning bo'sh vaqtini samarali tashkil etish bo'yicha ilg'or xorijiy davlatlar tajribasi	31
Abdinazarova N. Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarida ijobiy xulq-atvor shakllanishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	35
Abdisoatov E. O'zbekistonning global kiberxavfsizlik reytinglaridagi mavqeyini oshirishning ayrim jihatlariga oid	39
Abdullaev A. Psixologik madaniyat – pedagogik jamoadagi psixologik muhit shakllanishining omili sifatida	42
Abdullayev A. Fuqarolik jamiyatini shakllantirish davrida yoshlar huquqiy madaniyatini yuksaltirish muammolari	45
Akbarova L., Shanazarova N. Zamonaviy dunyoda raqamli iqtisodiyotni iqtisodiyotga ta'siri va statistik tahlili	48
Alimardonov Z. Jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'linmalari bo'lajak ofitserlarida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishda psixologik madaniyatning ta'siri	51
Alimov B. Al-Qarojyning arifmetika – algebrachilar maktabi	54
Allaberganova N. Tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini savodxonlikka o'rgatishda kompetensiyaviy yondashuv	57
Axmedov M-U. Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirish muammolari	60
Batirov R. Chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarda harbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik konseptual xususiyatlari	64
Erimbetov B. Kurash sportida ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish istiqbollari	67
Jumayeva S. Forming students' creative competencies by using Kamoliddin Behzod's miniatures in English lessons	69
Jo'raqulov F. Jamiyat ijtimoiy-ma'naviy muhitini o'rganishning ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati	73
Ibaydullayev T. Globallashuv davrida yoshlar ma'naviyatiga ta'sir etadigan tahdidlarning falsafiy tahlili	76
Ibragimov A. Kursantlar jamoalarida harbiy qadriyatli munosabatlarni rivojlantirishda muloqot madaniyati muhim omil sifatida	79
Ismatova M. Kouching tushunchasi va uning mazmun-mohiyati	82
Karimov B. Integrativ uzviylik – bo'lajak mutaxassislarni normativ-metrologik vakolatini shakllantirish omili	85
Kenjabayev K. Yoshlarda harbiy vatanpapvaplik tarbiyasini shakllantirishning pedogogik imkoniyatlari va mohiyati	87
Kozlova G. Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida irodaviy sifatarni rivojlantirish	91
Qurbonova B. Hamkorlik pedagogikasi asosida talabalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashning innovatsion texnologiyalari va ularni takomillashtirish	94
Қодирова Н. Ёўлажак тарих фани ўқитувчиларини касбий тайёргарлигини такомиллаштириш омили сифатида	99
Qoraboyev N. Akademik Said Shermuhamedov hayoti va faoliyatini davrlashtirish masalasiga doir	103
Qorayev S. Talabalarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy va amaliy ahamiyati	106
Quchqorova N. Outsorsing – bo'lajak tarbiyachilar uchun muhim tizim	110
Mavlonova N. Laboratoriya mashg'ulotlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish	113
Maqsudov U. Gender yondashuv asosida talaba-yoshlarning tashabbuslarini rag'batlantirishning pedagogik-psixologik omillari	116
Matyakubov K. Texnologiya ta'limi jarayonida usul va metodlardan maqsadga muvofiq foydalanish tamoyillari	119
Maxmudov K. Sharof Rashidov hayot va faoliyati zamondoshlar talqinida	122
Marufov E. Talabalarning ingliz tilida fonetik kompetensiyasini rivojlantirishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	125
Mirzavaliyev J. Meritokratiya tizimi siyosiy tadqiqot ob'ekti sifatida	128
Nazarova Z. O'qituvchilarda kreativ sifatarni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirish	132
Наркулова И. Профессиональная культура военнослужащего как социальный феномен	135
Niyozov M., Xudayberdiyev A. Elektron axborot-ta'lim muxitida WEB texnologiyalarning o'rni va ahamiyati	138
Omonov B. Geosiyosiy bilimlar rivojida "Temur tuzuklari" asarining ahamiyati	142
Otaqulova D. Ta'lim platformalaridan foydalanib "Tibbiyotda axborot texnologiyalari" fanidan viktorinalar o'tkazishning amaliy samaradorligi	145
Po'latxodjayeva S. Maxmud Asad Jo'shon hayoti va uning "Tasavvuf va nafs tarbiyasi" asari undagi axloqiy va estetik qarashlar	149
Ravshanov L. Mudofaa vazirligi tizimidagi rahbar imijini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	152
Razakov F. Umumta'lim maktablarida o'qitish sifatini oshirishda ijtimoiy psixologik muammolari mavjud bo'lgan o'quvchilar bilan ishlash	155
Sadikova U. Universitetda o'qish motivatsiyasini o'rganish usullari	158
Saydaliyeva J. Pakistan's approaches to the situation in Afghanistan	161
Sobirova D. Tibbiyot xodimlari faoliyatida shaxslilik xususiyatlari namoyon etilishining psixologik asoslari	164
Tadjibaeva G. Parameters of modernization of formation of knowledge of children's physiology and hygiene of the future preschool teacher	167

UDK: 371+355.4+035.6

Ravshanbek BATIROV,
Farg‘ona davlat universiteti harbiy ta‘lim fakulteti o‘qituvchisi

Pedagogika fanlar nomzodi, dotsent A.Akbarov taqrizi asosida

CHAQIRIQQACHA BO‘LGAN YOSHLARDA HARBIY-AMALIY JISMONIY TAYYORGARLIK KONSEPTUAL XUSUSIYATLARI

Annotatsiya

Mazkur maqolada chaqiriqqacha bo‘lgan yoshlarda harbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik konseptual xususiyatlari va uning ahamiyatli jihatlari tadqiq qilinadi. Shu bilan birga harbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik konseptual xususiyatlarining pedagogika fanlari doirasidagi vazifasi, kadrlar tayyorlash metodikasi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Innovatsiya, talaba, kursant, metodika, mashg‘ulot, harbiy ta‘lim, konsepsiya, jangovarlik ruhiyati, ko‘nikma, jismoniy tayyorgarlik, konseptual xususiyat.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация

В данной статье исследуются концептуальные особенности военно-практической физической подготовки допризывной молодежи и ее значимые аспекты. В то же время была проанализирована задача концептуальных особенностей военно-практической физической подготовки в рамках педагогической науки, методики подготовки кадров.

Ключевые слова: Инновация, студент, курсант, методика, обучение, военное обучение, концепция, боевой дух, умение, физическая подготовка, концептуальный характер.

CONCEPTUAL FEATURES OF MILITARY-PRACTICAL PHYSICAL TRAINING IN YOUNG PEOPLE

Abstract

This article examines the conceptual features of military-practical physical training and its significant aspects in young people. At the same time, the task of the conceptual features of military-practical physical training in the framework of Pedagogical Sciences, the methodology of training personnel were analyzed.

Key words: Innovation, student, cadet, methodology, training, military education, concept, martial spirit, skills, physical training, conceptual feature.

Kirish. Hozirgi kunda dunyoning turli mintaqalarida oldindan bashorat qilib bo‘lmaydigan siyosiy vaziyatlar vujudga kelmoqda. Bunday sharoitda har bir davlatni o‘zining xavfsizligi va hududiy yaxlitligini ta‘minlash, jamiyatda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash masalalari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yangi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy sharoitlar jahon hamjamiyatida o‘ziga kelayotgan yosh avlodni yuksak fuqarolik hissi va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, o‘z kuchiga bo‘lgan ishonchni rivojlantirish, o‘quvchi yoshlarning jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish kabi muhim masalalarni har tomonlama hal etishni talab etmoqda.

Xorij mamlakatlarida o‘quvchi yoshlarni Qurolli Kuchlarda xizmat qilishga va kelgusida harbiy ta‘lim muassasalariga o‘qishga kirishga muvaffaqiyatli tayyorlash maqsadida jismoniy tarbiya jarayonini takomillashtirishga yo‘naltirilgan ko‘pgina ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Mavjud ilmiy adabiyotlarning tahlilii sharhi, harbiy o‘quv yurtlarida jismoniy tayyorgarlik samaradorligini belgilab beruvchi jismoniy tarbiyaning nazariy va tashkiliy asoslari, harbiy-texnika litseylari o‘quvchilarining jismoniy tayyorgarligi bo‘yicha qo‘shimcha mashg‘ulotlarni kiritish, pedagogikaning zamonaviy an‘analarini inobatga olgan holda o‘quv jarayonini tashkil qilish, iqlim sharoitlari issiq bo‘lgan hududlarda o‘quvchi yoshlarning jismoniy tarbiyasini yo‘lga qo‘yish masalalari bilan bog‘liq muammolarga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlar yetarlicha o‘tkazilganligini aniqlash imkonini berdi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. O‘zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida Qurolli Kuchlarining mudofaa salohiyatini mustahkamlash, ayniqsa, harbiy xizmat o‘tayotgan muddatli harbiy xizmatchilar, shartnoma asosidagi oddiy askar va serjantlar hamda ofitserlar takibining jismoniy va ruhiy tayyorgarligini kuchaytirish hamda takomillashtirish jarayonlari ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylandi. “Men harbiy xizmatchilarimizning jismoniy va ruhiy tayyorgarligi bilan bog‘liq bir qator muammolarga e‘tibor qaratmoqchiman. Nega deganda, jismoniy tayyorgarlik harbiy xizmatchilar uchun xizmat faoliyatida, harbiy karyerasida va umuman, turmush tarzida hal qiluvchi omillardan biri bo‘lishi kerak”. Ta‘lim jarayoni mazmunini mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining dolzarb vazifalariga mos holda tubdan qayta ko‘rib chiqish, halqaro andozalarga javob beruvchi zarur shart-sharoitlarni yaratish vazifalaridan kelib chiqqan holda, mamlakatimizdagi harbiy-texnika litseylari faoliyati ham tubdan o‘zgartirilmoqda, zero ularning bitiruvchilarini oliy harbiy ta‘lim muassasalariga o‘qishga kirishga tayyorlashda mazkur ta‘lim muassasalari asosiy bo‘g‘in hisoblanadi. Harbiy-texnika litseyi o‘quvchilarini o‘qitish jarayonida ularning harakat tayyorgarligini takomillashtirish eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi va u, dasturiy-meyoriy hujjatlarini tubdan qayta ko‘rib chiqishni taqozo etadi.

O‘zbekiston Respublikasining 2016-yil 14-sentabrdagi 406-sonli “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1995-yil 30-avgustdagi 105-1-sonli “O‘zbekiston Respublikasining Harbiy doktrinasi” to‘g‘risidagi Qarori, O‘zbekiston

Respublikasi Prezidentining 2002-yil 12-dekabrda PQ-436-II-sonli "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi, 2017-yil 7-fevralda PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi, 2017-yil 5-iyulda PF-5106-sonli "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi farmonlari hamda mavzuga oid boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga mazkur maqola tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarda harbiy-amaliy jismoniy tayyorlash tizimini takomillashtirishdan iborat bo'lib, ishning maqsadi va taktik etilayotgan gipotiza quyidagi vazifalarni belgilab berdi:

- chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarda harbiy-amaliy jismoniy tayyorlashga ta'sir ko'rsatuvchi ijtimoiy-siyosiy va psixologik-pedagogik omillarning o'zaro aloqadorligini aniqlash;

- chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarda harbiy-amaliy jismoniy tayyorlashning nazariy asoslarini ochib berish;

- chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarda harbiy-amaliy jismoniy tayyorlashga oid maxsus ta'lim texnologiyasini akmeologik yondashuv asosida rivojlantirish metodikasini asoslash;

- chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarda harbiy-amaliy jismoniy tayyorlashning bosqichlari, mazmuni, shakl, metod

va vositalarini yaxlitlikda o'z ichiga qamrab olgan ta'lim modeli va texnologiyasini ishlab chiqish.

- chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarda harbiy-amaliy jismoniy tayyorlashning integrallashgan metodik tizimini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirish.

Tahlil va natijalar. Tadqiqotda belgilangan vazifalar Farg'ona davlat universitetida o'tkazilgan pedagogik tajribalar davomida hal etildi. Respondentlar sifatida Chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi 1, 2 va 3 bosqich 123 nafar talabalari tanlab olindi. Pedagogik tajriba jarayonida tajriba guruhidagi talabalarga "Harbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik asoslari" fanini bo'yicha biz tomonimizdan ishlab chiqilgan o'quv qo'llanma asosida mashg'ulotlar olib borildi.

Tadqiqot ishlariga jalb etilgan respondent-talabalarining "Harbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik asoslari" fani asoslari bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarining maxsus metodika yordamida boyiganligini obektiv baholash maqsadida jadval ko'rsatkichlari matematik-statistik metod yordamida tahlil qilindi. Statistik tahlil uchun Student-Fisher kriteriyasi tanlandi. Metodika samaradorligini obektiv baholash uchun ta'kidlovchi tajriba natijalarini ifodalovchi son ko'rsatkichlarini matematik-statistik metod bo'yicha tahlil etish to'g'ri deb topildi. Student-Fisher kriteriyasi g'oyasiga tayangan holda asosiy formulaga solish uchun respondent-talabalarining davrida qayd etilgan boshlang'ich harbiy tayyorgarlik darajasini ifodalovchi malaka ko'rsatkichlari qabul qilindi.

Respondent-talabalarining "Harbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik asoslari" fani bo'yicha o'zlashtirgan nazariy bilimlari darajasi (asoslovchi tajriba)

Guruhlar	Tanlanmalar	Respondentlar soni	Daraja ko'rsatkichlari		
			Yuqori	O'rta	Past
Tajriba guruhi	1-tanlanma Xi	n1 =380	97	170	113
Nazorat guruhi	2-tanlanma Yj	n =380	85	152	143

Shunday qilib, biz tomonimizdan ishlab chiqilgan "Harbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik asoslari" fani bo'yicha o'quv qo'llanmasidan foydalanishda chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarda harbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik konseptual xususiyatlari bo'yicha harbiy bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishning yuqori samaradorligiga erishganligini ko'rsatdi.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tadqiqot natijalari tajribada qo'llanilgan mashqlar to'plamining samaradorligini tasdiqladi. Pedagogik ta'sir tajriba guruhida ko'rsatkichlarning samarali o'sishini ta'minladi. Bu fakt chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarda harbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik konseptual xususiyatlari bo'yicha harbiy bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirish samaradorligini oshirishi haqidagi gipotizani tasdiqladi.

ADABIYOTLAR

- O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Toshkent: O'zbekiston. 2018. -B. 6-7.
- Ta'lim to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining Qonuni. -Toshkent.: O'zbekiston, 2020-yil 23-sentabr. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 й. 03/20/637/1313-son)
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida»gi PF-5106-son Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017y., 27-son, 607-modda.
- O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 105-1-sonli «O'zbekiston Respublikasining Harbiy doktrinasi» to'g'risidagi Qarori 1995 yil 30 avgust.
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-436-II-son «Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida»gi Qarori. 2002-yil 12-dekabr.
- Шишов А. В., 100 великих военачальников. — М.: Вече, 2013. —С. 432.
- Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ma'naviy-axloqiy merosning o'rni / Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. 2015 yil, 28 aprel.
- Zamonaviy sharoitda vatanparvarlik tarbiyasini yanada yuksaltirishning dolzarb masalalari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. -Toshkent: O'zbekiston Respublikasi IIV akademiyasi. 2016 yil 20 avgust. -B. 232.
- Atamurodov S., Jamiyatni yangilash jarayonida milliy madaniyat va milliy o'zlikni anglash (ijtimoiy falsafiy aspekt). Fals. fan. dok. diss. Avtoreferati -Toshkent, 1992.
- Axrorov S.Y., Harbiy xizmatchilar shaxsida deviant xulq namoyon bo'lishining ijtimoiy xususiyatlari: Dis. sots.fan.nom. Toshkent, 2009.
- Achilidiyev A., Milliy istiqlol g'oyasi millatlararo munosabatlarni tkomillashtirish omili. Falsafa fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi avtoreferati. T, 2005.
- Волков Е.П., Уклонения от исполнения служебных обязанностей как форма девиантного поведения офицеров: Автореф. дис... канд. социол. наук.. - М.: ВУ, 1998.

13. Kurbanov R.Y., Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy g'oyaning o'rni. Avtoref: dis ... fals.fan.nom. –Toshkent: 2008.
14. Муминов А.Г., Национальная политика независимого Узбекистана и пути ее реализации в духовно-культурной сфере (теория и практика). Автореф.дисс...докт.полит.наук. –Т.: 1999.
15. Paxrutdinov Sh., Dunyoviy demokratik davlatchilik qurilishi amaliyotida diniy ekstremizm tahdidi. Siyosiy fanlar doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: 2001.
16. Qalqanov E.T., Vatanparvarlik shakllanishi va amal qilishining bog'liqlik qonuniyatlari (ijtimoiy-falsafiy tahlil). Fals.fan.nom dis. avtoref. – Toshkent: O'zMU, 2011. –B. 28.
17. Redjaboyev A.D., Yoshlarni milliy istiqloq g'oyasi asosida harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash: ped.fan.nom. dis. avtoref. – Toshkent, 2004.
18. Samadov A.R., Axloqiy idealning ijtimoiy-falsafiy mohiyati va uning barkamol avlod tarbiyasidagi ahamiyati. Falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati.-Toshkent: 2011. – 10 b.
19. Хужамуратов И.Р., Проблемы формирования национального (эстетического) самосознания узбекского народа и влияния на него ислама. автореф. дис. докт. филос. наук.-Т.: 1994.
20. Qalqanov E.T., Vatanparvarlik shakllanishi va amal qilishining bog'liqlik qonuniyatlari (ijtimoiy-falsafiy tahlil). Fals.fan.nom dis. avtoref. – Toshkent: O'zMU, 2011.
21. Usmonov K., O'zbek xalqi ma'naviy-axloqiy merosida harbiy vatanparvarlik g'oyalarining talqini. Fals. dok. (PhD) dissertatsiya. -Toshkent, 2017. –B. 161.
22. Gibb H. A., Studies on the civilization of Islam. Beacon Univ. Press. Boston. 1962. p. 134; Jean- Paul Roux. Ibid. p. 212.
23. Lambton A.K.C., Stat and government in medieval Islam. Oxford. 1981. p.p